

DESAFIO ESTRATÉGICO

1º MOMENTO

A partir das histórias e percepções coletadas, compartilhe com o grupo as narrativas observadas.

FALAS	FATOS
Regionalização é muito importante	A nova proposta gera dúvidas quanto ao excesso de categorias, mas também é percebida como uma oportunidade maior.
Manter o MVP e segmentar as plataformas	
SENTIMENTOS	NECESSIDADES
Otimismo com os avanços.	Simplicidade no uso.
Cuidado e preocupação em não perder o foco e simplicidade	Plataforma regional, clara e bem segmentada.
	Equilíbrio entre ampliar escopo e manter usabilidade

2º MOMENTO

Saia do formato anterior (falas, fatos, sentimentos e necessidades) e crie grupos a partir de similaridades. Após fazer os agrupamentos, dê nome a esses grupos.

Regionalização como Valor Central

→ Forte percepção de que ser regional não é só diferencial, mas uma necessidade prática.

Simplicidade Funcional

→ Preferência clara por uma plataforma intuitiva, com pouca complexidade e sem poluição de categorias.

Validação do Caminho Técnico

→ MVP foi validado como funcional, mas precisa refinar dados, funcionalidades específicas e fluxos operacionais.

3º MOMENTO

A partir dos grupos criados, identifique os aprendizados e crie insights.

Regionalização não é detalhe, é pilar estratégico.

Foco na jornada prática do usuário: disponibilidade, frete, operador e clareza nos processos são mais valiosos que excesso de funcionalidades.